

XVII Congreso de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina
“La Institucionalización de los debates, estudios e
incidencia social del campo de la comunicación”
25 y 26 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina

Proyecto “Radio Sin Antena” del Laboratorio de Tecnologías y Nuevos Medios

Project Radio without Antenna - Laboratory Technology and New Media

Leonardo SOSA
Johanna BALLÓN
Marcelo PLAZA
Julio FLORES

Universidad Nacional de Salta (Argentina)

leosos@hotmail.com

Resumen

La creación del Laboratorio de Tecnologías y Nuevos Medios (LABTEC), que pertenece a La Cátedra de Teoría y Práctica de los Usos Tecnológicos de la Comunicación e Interfaz Arte / Tecnología, responde a la necesidad de generar espacios de desarrollo y ejercicio de la práctica profesional orientadas al alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de La Universidad Nacional de Salta.

El objetivo Del laboratorio consiste en brindar respuestas a los nuevos escenarios de la comunicación y el periodismo en la era digital, considerando en tal sentido el perfil profesional emergente en entornos digitales, multimediales y ambientes interactivos; los avances contemporáneos en el campo disciplinar de la comunicación vinculados al impacto de las tecnologías digitales, como así también a La reconversión del sistema de medios de comunicación analógicos en transición hacia los medios y plataformas digitales.

El LABTEC ha venido desarrollando una serie de Talleres en torno a herramientas de edición multimedia, el periodismo digital y El diseño infográfico. Asimismo, ha generado un espacio de reflexión en la edición de Jornadas de Comunicación, Dispositivos y Entornos Digitales desde el año 2012.

Abstract

The creation of the Laboratory of Technology and New Media (LABTEC), which belongstotheDepartmentofTheoryandPracticeofTechnologicalApplicationsandInt

erface Communication Arts / Technology, responds to the need to create opportunities for development and exercise of Professional practice student oriented career Communication Sciences, Faculty of Humanities, National University of Salta.

The aim of the laboratory is to provide answers to the new scenarios of communication and journalism in the digital age, considering in this regard the emerging professional profile in digital, multimedia and interactive environments; contemporary developments in the disciplinary Field of communication related to the impact of digital technologies, as well as the conversion of analog media system communication media and transition to digital platforms.

The LABTEC has been developing a series of workshops on multimedia authoring tools, digital journalism and design infographic. It has also created a space for reflection since 2012 in the issue of Journeys Communication Devices and Digital Environments.

Palabras Clave: laboratorio, redes, tecnología, medios, comunicación.

Key Words: laboratory, networks, technology, media, communication.

1. Introducción

Un nuevo ecosistema de comunicación

En la ecología de los medios de comunicación irrumpen de manera innovadora los llamados nuevos medios ¹ que – frente a los mass media tradicionales- conllevan una serie de prometedoras capacidades de comunicación e interacción entre los usuarios de dichos dispositivos.

Los nuevos medios pueden definirse más *por lo que hacen* que *por lo que son* de tal modo que pueden incorporarse a experiencias de comunicación en contextos de adaptabilidad de las tecnologías a entornos comunicativos interpersonales y colectivos.

Dichas modalidades de comunicación entre los usuarios de tecnologías y los dispositivos digitales, genera un escenario de transformaciones sociales y culturales a partir de la producción, intercambio, distribución, circulación y consumo de contenidos digitales a escala global.

¹ Lev Manovich define a los New-Media como los dispositivos para el procesamiento, almacenamiento y distribución de contenidos digitales a través de la computadora y la redes digitales.

En tal sentido, la red INTERNET se ha convertido en una incubadora de innovaciones tecnológicas que tiene como premisa generar herramientas de interactividad entre usuarios/máquinas/usuarios, siendo la comunicación *on-line* el eje vertebrador de todas estas experiencias.

Atentos a estas transformaciones tecno-culturales, es que desde la Cátedra de Tecnologías de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta, comenzamos a sentir como una necesidad, el poder generar un espacio extra-académico que nos permitiera poner en acto la apropiación de las nuevas tecnologías para repensar los alcances de la comunicación mediada por computadora.

Para avanzar en nuestra propuesta, nos parece oportuno sostener que el abordaje de las tecnologías que realizamos desde el equipo de cátedra, no necesariamente está enfocado desde la *instrumentalidad* de los dispositivos tecnológicos sino desde la *productividad* que las mismas implican para el trabajo horizontal y colaborativo que cientos y miles de usuarios han solidificado en la fase actual de crecimiento de la conectividad a la(s) red(es).

Este proceso colaborativo y participativo puede ser entendido en clave de las llamadas “multitudes inteligentes” (Rheingold, Howard) y la “inteligencia colectiva” (Lévy, Pierre) como un modo de producción particular de un emergente paradigma de productividad de la ideas. En tal sentido puede asumirse que “Las tecnologías digitales son al mismo tiempo un medio de comunicación y un medio de producción, no solamente herramientas de comunicación para el debate”. (Sangüesa, R., 2014).

Desde este punto de vista podríamos afirmar que las tecnologías de la comunicación resultan hoy por hoy dispositivos de la tecnocultura que promueven “la colaboración en actividades de diseño digital compartido”(Sangüesa, Ramon).

Espacios de productividad de las ideas

Un espacio propicio para el desarrollo del diseño digital compartido que nos proponía anteriormente Sangüesa, bien podría vincularse con el modelo de Laboratorio de Medios (Medialabs) que - por definición -es un entorno colaborativo de investigación y desarrollo de convergencia de las nuevas tecnologías.

Es posible hacer una clasificación de los laboratorios a partir de los objetivos que los orientan, las formas y dinámicas de trabajo que llevan adelante y los diferentes procesos de decisión y gobierno que orientan las acciones de los *labs*.

No obstante y más allá de las particularidades de cada espacio, todos mantienen un núcleo de trabajo sistemático de construcción de conocimientos. Pero por sobre todo, a nuestro entender, también resultan *espacios de productividad de las ideas*.

Siguiendo a Sangüeso en su clasificación de los *labs*, el autor menciona tres formas predigitales sobre su constitución, siendo las mismas los laboratorios científicos, el laboratorio industrial y el laboratorio de diseño. En tanto existe una cuarta forma, que es el laboratorio tecnológico digital.

Sobre este último adoptamos una definición que nos aproxima al espacio experiencial del laboratorio:

“En un primer instante podemos señalar que el término Lab se ajusta, básicamente, al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en un espacio-taller determinado, con una metodología de trabajo grupal e interdisciplinar, con actividades y producciones que pueden situarse entre el activismo social y la producción de objetos.” (²)

En ese contexto de lo experimental que implica un laboratorio científico-industrial, emergen hoy por hoy en la era posindustrial, una serie de variantes de laboratorios sustentados en el hacer tecnológico. Resulta así una tipología de espacios orientados a la fabricación e impresión 3D (MakerLab o FabLab), el activismo y la programación abierta (HackLabs), la participación ciudadana y de gobernanza digital (CityLabs), entre otros.

El laboratorio como experiencia de cátedra

Desde la cátedra de Usos Tecnológicos surgió la iniciativa de implementar un modelo de *Laboratorio de Tecnologías y Nuevos Medios* (LABTEC) que tiene como punto de partida la puesta en línea de un espacio virtual (BLOG) en el que se visibilizan las producciones de la cátedra y las diversas actividades que impulsamos desde dicho espacio académico, tales como talleres, jornadas, muestras, participación en eventos, trabajos de investigación, tutoriales, entrevistas y otros soportes de contenidos multimedia. De la experiencia acumulada el equipo de cátedra comenzó a diseñar un proyecto de canal de audio *streaming* denominado “Radio Sin Antena” que desarrollaremos más adelante.

² Villar Alé, Reinaldo. Procesos artísticos en laboratorios. Génesis y perspectivas. UNIVERSUM, Vol. 30, N° 1, 2015. Universidad de Talca, pp. 277 a 292

**XVII Congreso de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina**
*“La Institucionalización de los debates, estudios e
incidencia social del campo de la comunicación”*
25 y 26 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina

En sintonía con la definición anterior, el LABTEC tiene como propósito generar un ámbito de formación y capacitación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación a partir de la propuesta de realización de Talleres de herramientas digitales orientadas al periodismo digital con el objetivo de que los alumnos adquieran competencias y habilidades en la aplicación del lenguaje multimedia para la producción de mensajes y contenidos adaptados a los nuevos medios digitales de comunicación.

Resulta de ello que los objetivos propuestos por el Laboratorio de la cátedra están orientados por el reconocimiento de un nuevo perfil profesional emergente que posea competencias y habilidades crítico-reflexivas, como así también creativas, para desarrollar productos comunicacionales en entornos digitales, multimediales, transmediales y otros ambientes interactivos.

Cabe destacar que el Laboratorio es una denominación que adoptamos para generar un espacio de trabajo entre alumnos y docentes afines a la cátedra y, que como espacio físico y material, es inexistente. De allí su condición de *experimental y emergente, deslocalizado y descentralizado, de binario e intangible*.

En tal sentido, desde el LABTEC nos hemos propuesto llevar adelante una serie de acciones vinculadas a la capacitación, la investigación, la extensión y la producción en torno a los usos y aplicaciones de las TICs en el campo del periodismo y la comunicación digital.

Tal es así que a modo de expansión de las actividades áulicas de la cátedra se han realizado de manera extracurricular una serie de Talleres de capacitación orientados a la alfabetización digital y en particular a las relacionadas con el periodismo digital y multimedia.

Los talleres estuvieron orientados a introducir a los estudiantes participantes en el desarrollo WEB y herramientas de edición de imagen, audio y video para la producción de soportes multimedia, como así también la gestión de contenidos en blogs, redes sociales y curaduría de la información.

Incubando nuevos medios

Una de las principales líneas de acción del LABTEC consiste en indagar las tecnologías de streaming para la distribución de contenidos multimedia a través de los nuevos dispositivos digitales y en particular a los vinculados con los formatos y géneros de los nuevos medios.

**XVII Congreso de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina**

*“La Institucionalización de los debates, estudios e
incidencia social del campo de la comunicación”*

25 y 26 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina

Bajo el término de *mediastreaming* hemos iniciado un proyecto de canal de audio denominado Radio Sin Antena que nos permite explorar la *performance* del software libre dedicado a la edición de audio, automatización de un estudio de radio y montaje de un servidor de *streaming* para optimizar el rendimiento de la emisión on line de cualquier emisora de radio analógica o de un canal de audio pensado para el entorno web.

Movilizados por generar un canal propio, el equipo de cátedra comenzó a indagar sobre las ventajas del software libre con el objetivo de utilizar programas de código abierto para iniciar así una progresiva migración de plataformas privativas a plataformas abiertas, orientadas a brindar alternativas de puesta en línea de emisoras analógicas del tercer sector para diversificar los canales de comunicación mediante las TICs.

En este sentido realizamos dos grandes hallazgos de distribuciones GNU/GPL para la automatización de radios analógico/digitales y de emisión streaming. Ambos proyectos comparten el propósito de promover el uso de software libre en la gestión de medios alternativos, comunitarios y populares

El primero de ellos es el proyecto encabezado por Jorge Obregón de la ciudad de Misiones (Argentina), quién lleva adelante el desarrollo de la distribución EterTICs GNU/Linux-Libre, con la colaboración de varios programadores de la comunidad Linux de América Latina.

Tal como explica Obregón en su sitio web³ “El nombre [GNU/EterTics] hace referencia al Sistema Operativo en el que está basada la idea, que es el Sistema Operativo GNU, la palabra Eter hace referencia al medio donde transmiten las radios y TICs, es la abreviación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, además de recordar a LiberTICs Cooperativa donde nace el proyecto”.

En el mismo sitio se expresa que “GNU/EterTICs es una personalización orientada al uso en Radios de la distribución base Debian, integrando en la distribución final varias herramientas y configuraciones del quehacer cotidiano en la comunicación popular”.

El segundo proyecto hallado para la automatización de radios analógico/digital es GNU/GPL Guarango Radio del Ing. Charles Escobar de Ecuador. La distribución permite además automatizar un canal de video para emisoras de Televisión.

³<http://gnetertics.org/article/get-en-pocas-palabras/>

**XVII Congreso de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina**
“La Institucionalización de los debates, estudios e
incidencia social del campo de la comunicación”

25 y 26 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina

En el sitio oficial de descarga de la distribución puede leerse que: “Guarango radio y televisión, es un programa de automatización para estaciones de radio, canales de TV, cafés, bares, restaurantes, etc, que funciona sobre GNU/Linux y permite automatizar la emisión de audio o video a través de la parrilla musical, comerciales, pisadores, hora, streaming de audio, además también permite operación manual”.

A partir de interiorizarnos de las distribuciones de código abierto y montar en un servidor pago el sitio de Radio sin Antena, nos propusimos hacer extensivo el proyecto en el ámbito del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) 2015 de la Ciudad de Salta organizado por el Grupo Gnu/Linux Norte en el que presentamos el *Proyecto Radio Sin Antena* del Laboratorio en Tecnologías y Nuevos Medios destinado a usuarios, organizaciones y colectivos sociales que deseen disponer de un canal de audio streaming a bajo costo con el uso de tecnologías libres.

Allí, el equipo pudo explicar las etapas de montaje de plataforma *streaming* teniendo en cuenta los medios y recursos necesarios para gestionar un medio radiofónico on-line. Asimismo nuestro objetivo consistió en sensibilizar a la audiencia sobre las alternativas comunicacionales que posibilita la Red Internet y promover el desarrollo de tecnologías apropiadas para las organizaciones de la sociedad civil.

Pensar (con) las tecnologías

Desde el año 2008 la cátedra viene desarrollando las “Jornadas de Comunicación, Dispositivos y Entornos Digitales” con el propósito de generar un espacio de encuentro entre docentes investigadores, emprendedores, diseñadores y programadores vinculados al campo de la comunicación, el periodismo y las tecnologías.

Hasta su quinta edición en el 2015, han sido invitados docentes de las Universidades Nacionales de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Rosario y Quilmes como así también periodistas de medios locales y regionales de diarios de referencia digital (Jujuy, Salta y Tucumán), emprendedores en tecnologías y profesionales del diseño gráfico y visual quienes han aportado su experiencia académica y laboral en el desarrollo de productos comunicacionales sustentados en las tecnologías digitales.

Puesto en perspectiva, las jornadas han sido el espacio para pensar por un lado, el emergente campo de investigación que vincula la incidencia de las tecnologías en la sociedad y la cultura en un contexto de periferia en el que la incorporación, acceso y apropiación de las TICs resulta - aún en apariencia - incipiente o al menos poco perceptible por la comunidad local.

Por otro lado, las jornadas nos posibilitaron la indagación permanente sobre la gestación de proyectos digitales vinculados al periodismo y la comunicación local, la cual nos ha conducido a descubrir una actividad emprendedora de jóvenes programadores, diseñadores y periodistas de la región que impulsan y aceleran una cultura tecnológica con propuestas de innovación.

En tal sentido, el espacio de las jornadas ha permitido conocer experiencias de jóvenes desarrolladores como el proyecto de comunicación móvil Okeyko (Salta), plataforma de crowdfunding Yungga (Salta), Periodismo Narrativo Crónicas Z (Tucumán), Cooperativa de Trabajo Tecnomática (Jujuy), Lippe Producciones - Animación Digital (Salta), Radio on-line Eterogenia (Córdoba).

2. Conclusión

La experiencia del Laboratorio nos ha permitido reflexionar en torno a los medios de comunicación como formas de lo EMERGENTE a diferencia de las formas RESIDUALES de formatos, géneros y audiencias de los medios analógicos tradicionales.

**XVII Congreso de la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina**
*“La Institucionalización de los debates, estudios e
incidencia social del campo de la comunicación”*

25 y 26 de agosto 2015 | Córdoba, Argentina

En este escenario de migración, lo EMERGENTE es un proceso para la INNOVACIÓN. Asistimos a una nueva era de los medios.net.

3. Bibliografía

Salaverría, Ramón (2015). “Los labs como fórmula de innovación en los medios”. El profesional de la información, v. 24, n. 4, pp. 397-04. <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.jul.06>

Sangüesa, Ramón(2013). “La tecnocultura y su democratización: Ruido, límites y oportunidades de los Labs”, Revista CTS, 8/ 5, pp. 259-282.

Villar Alé, Reinaldo (2015). "Procesos artísticos en Laboratorios. Génesis y Perspectivas", UNIVERSUM, Vol. 30, N° 1, pp. 277 - 292, Universidad de Talca.

Proyecto LABTEC en <https://labtecno.wordpress.com/proyecto-labtec/>